

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

RAQAM SIMVOLIKASI VA LIRIK OBRAZLILIK

Sofiya DJUMAYEVA,

Filologiya fanlari nomzodi

Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti

sofiyakodirovna@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887674>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamlar asosida yaratilgan badiiy tasvirlar Navoiy she'riyati misolida tadqiq qilingan. Ishqiy, falsafiy, hayotiy haqiqatlar bilan bog'liq holatlarni yoritishda raqamlarga murojaat etish va raqam poetikasi bilan aloqador masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqam, badiiy san'atlar, tardi aks, takrir, tajnis, tazod.

Аннотация. В данной статье рассматриваются художественные образы, созданные на основе чисел, на примере поэзии Навои. В освещении ситуаций, связанных с романтическими, философскими и жизненными истинами, освещаются вопросы, касающиеся поэтики чисел и обращения к ним.

Ключевые слова: число, художественные искусства, тарди акс, такрир, тажнис, тазод.

Annotation. This article explores artistic imagery constructed through numbers, drawing on examples from Alisher Navoi's poetry. It examines the use of numerical symbolism in expressing themes of love, philosophical reflection, and existential truth, as well as issues related to the poetics of numbers and their aesthetic function in poetic discourse.

Key words: number, artistic devices, тарди акс, такрир, тажнис, тазод.

Agar raqam tatbiqi nuqtayi nazaridan mumtoz shoirlar tajribalariga diqqat qilinsa, ular raqamlardan u yoki bu mavzu, ma'lum bir tushuncha va haqiqatga doir mazmuni ta'kidlash usuli sifatida foydalanganliklariga ham ishonch hosil qilamiz. Nasimiyning quyidagi misralariga diqqat etaylik:

Yetti yerdur, yetti ko'kdir, yetti daryo, yetti xat,

Yetti mushaf, yetti oyat, yadi-bayzosi nedur? [1.151]

Olam va odamning yaratilishi haqidagi ushbu misralar harakatini go'yo yetti raqami belgilab turganday. Baytda yetti raqamining olti marta takrorlanishi hamda "yadi bayzo" jumlasini bilan sanoqlar sonining yettitaga yetkazilishi birinchidan, fikrni ixcham ifoda etishga sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan, raqam mohiyatiga e'tibor qaratish va she'r poetikasini go'zallashtirishga xizmat qilgan.

Raqamlar vositasida nafaqat ishqiy holat va kayfiyatni, balki hayotiy haqiqatlarni hamda kundalik turmushda yuz berayotgan voqeylikni ham ifoda etilganligini ko'rish mumkin. Navoiy ijodini g'azalsiz tasavvur etib bo'lmaydi, albatta. Shoir hayotidagi biror kun yo'qki, g'azal janriga mansub bo'lgan asar

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yaratilmagan bo'lsin. Buni ijodkorning o'zi ham quyidagi misralarda alohida ta'kidlaydi:

Kun bor ediki, bir g'azalu ikki g'azal,

Bal uch g'azalu to'rt g'azal ba'zi mahal [2.217].

Buyuk daho tomonidan bir kunda yaratilgan g'azallar yuqorida qayd qilinganidan balki ko'p, balki kamroqdir, ammo ularning ko'lamini belgilashda shoir raqamlar ketma-ketligiga murojaat qilgan va mahorat bilan fikr ta'sirchanligiga erisha olgan.

Alisher Navoiyning "Badoe' ul-vasat" devonidagi "Charx dard ahlig'a har dam yog'durur gardi firoq" deb boshlanuvchi g'azalining oltinchi baytida raqamlar ketma-ketligi asosida yaratilgan tasvir bor. Ogahiy ushbu g'azalga taxmis bog'lar ekan, Navoiyning munosib izdoshi sifatida badiiy mahoratni namoyon qilish asnosida raqamlar silsilasidan unumli foydalanadi:

Dahr zolikum o'ziga doimo ziynat berur,

Kimga juft o'lsa, boshig'a yuz balolar kelturur,

Yetti do'zax mehnatin olti jihatdin yetkurur,

Istasang besh kun farog'at, garchi kobin umr erur,

Dahr zolin to'rt mazhab birla qilg'il uch taloq [3.326].

E'tiborlisi shundaki, boshqa ijodkorlarda fikrning badiiy buyoqdorligini oshirish maqsadida raqamlarga murojaat qilinganda sanoq sistemasidagi ketma-ketlik orqali borilsa, yuqoridagi misolda buning teskarisini ko'ramiz, ya'ni yetti, olti, besh, to'rt va uch raqamlari orqali tasvir mukammalligiga erishilgan.

Ikki kema boshini tutgan insonning g'arq bo'lishi aniq. Bu xalq maqolida o'z ifodasini topgan. She'riyatda raqam bilan bog'liq tushunchalarni ifoda etishda ushbu maqoldan ham unumli foydalanishga harakat qilingan va obrazli tasvirlar yaratilgan. Masalan,

Dunyovu uqbo ikkisi jam' o'lmas, ey rafiq,

Kimki, ikki kema uchini tutsa, bo'lur g'ariq [4.744].

"Inson dunyo lazzatlari bilan farog'at topishdan yiroqlashmaguncha, diniy vazifalarni haqqi bilan ado etolmaydi. Bir qalbda ikki zid narsa o'rnamasholmaydi, kelisha olmaydi. Ko'ngil dunyo zavqlariga asir ekan, islom sharafi va shonidan uzoqlashib, tubanlashib boraveradi. Natijada, islomiy tasalli maqomi xarob bo'lib, dunyoviy zavq-u safoga tegishli taskin makoni ma'mur va obod bo'ladi. Zero, "Ikki zid narsa bir joyda maskan tutmaydi" [5.29-30], – deydi Xoja Yusuf Hamadoniy. Navoiyning yuqoridagi baytlari ushbu fikrning badiiy ifodasidek taassurot qoldiradi. Shoir "dunyo" va "uqbo" (oxirat) ikkiligini keltirilib, ham o'tkinchi dunyo ne'matlariga oshiq bo'lish, ham oxirat mag'firatini qozonish uchun harakat qilish

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

holatini ikki kemani tutgan insonga qiyos qilib, aynan ikki raqamini takrorlash orqali ma'noning badiiy ifodasiga erishgan.

Muayyan fikrni obrazli va emotsional ifodalash maqsadida so'zlarni teskari qo'llashda ham raqam va raqamlar mohiyatiga aloqador bo'lgan tasvirlardan mahorat bilan foydalanilganligini kuzatish mumkin. Masalan,

*Ishqkim, har bir ishida yozdi yuz ming turfa xalq,
Turfaroq budurki, yuz mingdin biri yozilmadi [2.653].*

Baytni tahlilga tortgan adabiyotshunos olim E.Ochilovni unda ifoda etilgan fikr haqida shunday yozadi: "Ma'lumki, har bir qalb muhabbatni yangilaydi. Birovning andozasi boshqaga to'g'ri kelmaydi. Shunday ekan, yuz ming kishi yuz ming yil davomida ishqning yuz ming sifatini yozgan bo'lsa-da, uning yuz mingdan bir sifati ham qalamga olingan emas. Chunki har kishi ishqning o'z taqdiridagi ko'rinishini bitib qoldirgan" [6.191]. "Turfaroq" holat shundaki, baytdagi ta'sirchanlik aynan bir va yuz ming raqamlari o'rnini almashinib qo'llash orqali hosil qilingan.

*O'q hunilab o't yolindek har tarafkim qo'ysa yuz,
Yuz ko'ngulni kuydurub, yuz jonni vayron qilg'usi [2.631].*

Baytda uch o'rinda qo'llanilgan "yuz" so'zi birinchi misrada "yuzlanmoq" fe'li ma'nosini, ikkinchi misraning ikki o'rnida kelganda esa raqam ma'nosini anglatish uchun xizmat qilgan. Takrir va tajnis san'atlarining qo'shaloq kelishi bayt ta'sirchanligini oshirish bilan birga shoirning badiiy tasvirda muvaffaqiyatga erishishiga ham sabab bo'lgan.

Alisher Navoiyning quyidagi baytida "ellik" so'zi vositasida tajnis san'ati hosil qilingan:

*Umr ellikka chu yetti yana ellikdin emas,
Yog'iliq Tengrigavu amrig'a noparvoliq [4.321].*

Birinchi misrada kelgan "ellik" so'zi dastlab yoshni bildirsa, keyingi o'rinda "odamiylik", "insof-diyonat", "yaxshi xulq" ma'nolarini anglatish uchun xizmat qilgan.

Inson ko'ngli juda nozik. Alloh nazargohi sanalgan ko'ngil noo'rin aytilgan gap-so'zlardan ranjib, og'riq tuyushi tabiiy hol. Bu og'riqlar unga qadalgan nishlardan bo'lsa-chi?! Do'stning xiyonati, yorning jafosi, taqdirning kutilmagan o'yinlaridan ko'ngilga sanchilgan nashtarlardan bo'lsa-chi?! Bunday holat yanada ayanchliroq.

*Ko'nglumdagi har nishdin gar bo'lsa bir til, har biri
Yuz til bila o'z holining sharhida qosir bo'lg'usi [2.648].*

Baytda lirik qahramon ko'ngliga qadalgan nashtarlarning o'zi tilga kirib, uning holini bayon etmoqchi bo'lsa-da, ko'ngil holatini tasvirlashda ojizlik qilishi xususida

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

so'z boradi. Yaralangan ko'ngil holatini chizishdagi ma'naviy yuk va uslubiy bo'yoqdorlik aynan "bir til" va "yuz til" raqamli birikmalari vositasida amalga oshmoqda.

*O'qungdin ming teshukluk ko'nglak ichra tolpinur ko'nglum,
Hamul qush mislikim ani muqayyad aylagay dome* [4.582].

Navoiyning ushbu baytida oshiq holati mubolag'a usulida sharhlangan, biroq bu holatning qiynoqli ekanligini "ming teshuklik" ko'ylak ichida ma'shuqaga qarab talpinayotgan ko'ngilsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ammo quyidagi baytda oshiqning nafaqat kuylagi, balki joni ham "ming teshuk"ka aylanib, xuddi g'alvirga o'xshab qolgan. Oshiq esa ma'shuqa yurgan yo'llarning tuprog'ini "ko'z halqasi" va jon pardasidan hosil bo'lgan g'alvirdan o'tkazishga tayyor:

*Gar desamkim, ko'yi tufrog'in elay, ko'z halqasin
Ming teshukluk pardai jon birla g'arbol etkamen* [4.475].

Ushbu baytda berilgan oshiq tasviri esa yanada hayratlanarli:

*Hajr o'qidinkim erur bag'rim aro yuz ming teshuk,
Har teshuk bir ko'zdururkim, holima hayron erur* [2.175].

"Hajr o'qi"dan bag'ri tilingan oshiq holatining qiynoqli va og'irligini "yuz ming teshuk" iborasisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Keyingi misrada "yuz ming teshuk" ifodasiga yangi bir ma'no yuklanadi, ya'ni ular "hajr o'qi" zarbidan paydo bo'lgan (ehtimol, ular o'ntadir, yuztadir yoki ko'proqdir) oddiy teshik emas, balki "har teshuk bir ko'zdur". Bu "ko'z"lar esa oshiq holini idrok etishga qodir bo'lganligi uchun ham hayrondir. Oshiqning holi uning o'zi uchun hayronlik sababi bo'lganidek, sipehr uchun (ham) hayratli. Osmon oshiqqa "yuz ming ko'z" bilan nigoh tashlashining sababi ham shunda:

*Mungrayib andoq sinuq ko'nglum buzulurkim, sipehr
Bul' ajab holimg'a yuz ming ko'z bila hayron bo'lur* [2.145].

Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" asarida yaxshilikka yaxshilik, ezgulikka ezgulik, vafoga vafo bilan, mehr-u muhabbatga sadoqat bilan munosabatda bo'lmagan kishilarni malomat qilar ekan, bir va yuz, bir va ming raqamlarini zidlash vositasi bilan maqsadga erishadi.

"Har kimgakim, bir vafo ko'rguzdum, yuz bevafolig' ko'rmaguncha qutulmadim. Va har kim bilakim bir mehru muhabbat oyini tuzdum, ming javr-u mazallat tortmag'uncha xalos bo'lmadim" [7.508]. Quyidagi bayt esa bu fikrning nazmiy in'ikosidir:

*Kimga qildim bir vafokim, yuz jafosin ko'rmadim,
Ko'rguzub yuz mehr ming dardu balosin ko'rmadim* [7.509].

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ba'zan raqamlarni ketma-ket keltirish orqali fikr rivojlantirilganligi va badiiy-estetik g'oyaning ilgari surilganligi ko'zga tashlanadi:

*Ey Navoiy, so'z ila oncha guhar sochtingim,
Bahr-u kon kirdi qaro yerga sening kilkingdin.
Biriga, yo o'nig'a, yo yuziga, yo mingiga,
Degay el naylagay ortug' esa ellik mingdin?! [8.694]*

Shoirning o'z asarlari haqidagi ushbu faxriya baytlarini bir, o'n, yuz, ming va ellik ming raqamlari harakatga keltirib turgandek. Davr va zamon bedodligidan shikoyat ohanglari eshitilib turgan quyidagi baytda ham raqamlar asosiy rol o'ynaydi:

*Navoiy, qilma ayb afg'on-u faryodimki, davrondin
Ne bir faryod-u o'n afg'onki, yuz faryod-u ming afg'on! [8.457]*

Baytda "bir faryod", "o'n afg'on", "yuz faryod", "ming afg'on" raqamli jumalari orqali fikr rivoji va ta'sirchanlik yuzaga kelgan.

Alisher Navoiy she'riyatidagi raqam "silsilasi" tekshirilganda ularda ishqiy kayfiyat va holat bilan birga hayotiy, falsafiy ma'nolar, diniy-ilohiy mazmunlar ham singdirilganligiga ishonch hosil qilamiz. Bularni ifodalashda esa shoir poetik g'oya va tasvir talablariga muvofiq tarzda badiiy san'atlarga murojaat qilgan. O'z navbatida, poetik san'atlar raqamlar bag'rida yashiringan ma'no sir-asrori bilan chuqur qiziqishga undaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. İki cildə. 1 cild. – Bakı, 2004.
2. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jidlik. 1-jild. – Toshkent, 2013.
3. Огаҳий. Таъвиз ул-ошиқин. Девон. – Тошкент, Адабиёт нашриёти, 2022.
4. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jidlik. 2-jild. – Toshkent, 2013.
5. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Рисолалар / Рутбатул ҳаёт. – Тошкент, 2018.
6. Иброҳим Ҳаққул., Э. Очилов. Ишқ ва ҳайрат олами. – Тошкент, 2016.
7. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. 9-jild. – Toshkent, 2013.
8. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jidlik. 3-jild. – Toshkent, 2013.